

DOI: 10.5281/zenodo.14456464

RELATO DE EXPERIÊNCIA: APRENDIZADO TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL NO ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Autores: Nicole Carvalho Alves; Natane Barbosa Barcelos; Julia Silvério da Silva; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estudante de Biomedicina precisa estar apto para iniciar suas atividades logo após finalizar sua graduação. Para isso, o estágio curricular obrigatório é de suma importância, pois é nesse momento que é colocado em prática toda a teoria adquirida ao longo do curso. Além disso, vale ressaltar que essa fase é uma oportunidade de vivenciar o lado humano da profissão, interagindo com profissionais de outras áreas, colegas de trabalho e pacientes. **OBJETIVO:** Descrever a experiência vivenciada durante o estágio supervisionado em análises clínicas, destacando as principais atividades realizadas e a importância no processo de formação do futuro biomédico. **MATERIAIS E MÉTODOS:** O estágio foi realizado no laboratório de análises clínicas do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, com duração total de 350 horas, durante o ano de 2024. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio abrangeu diversas áreas, como Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Urinálise e Parasitologia, proporcionando uma visão ampla de toda a rotina do laboratório e do dia a dia dos biomédicos. Cada setor possui suas especificidades e desafios, o que tornou a experiência única e enriquecedora. Além disso, pude acompanhar de perto todo o processo de controle de qualidade, o que me deu uma visão mais clara de como cada etapa é essencial para garantir a precisão e a segurança dos resultados. O estágio ainda proporcionou uma experiência única no atendimento humanizado ao paciente, especialmente durante as coletas em áreas como ambulatório, pronto-socorro, unidades de internação e UTI. Ter esse contato direto com o ser humano nos mostra a importância da nossa profissão e nos trás para a realidade fora dos livros. A interação com profissionais de outras áreas da saúde também foi um aprendizado significativo, pois ampliou nosso campo de visão acerca de como todo o processo funciona, e ainda permitiu entender a importância da colaboração para o sucesso da equipe. **CONCLUSÃO:** O estágio demonstrou o quanto essa experiência é necessária para o futuro biomédico, permitindo que o estudante vivencie de perto a rotina de um laboratório e coloque em prática seu conhecimento técnico. Além disso, oferece uma oportunidade única para desenvolver habilidades interpessoais, como comunicação e trabalho em equipe, essenciais para a convivência profissional. Todo esse conjunto é capaz de formar profissionais completos e preparados para enfrentar os desafios e as conquistas que a profissão de Biomédico oferece.

Descritores: Estágio supervisionado, prática laboratorial, relações interpessoais, Biomedicina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí